

QOBILIYATLARNI O'RGANISH METODLARI

Yo'ldashova Marjona Bahodir qizi
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Pedagogika fakulteti

Amaliy psixologiya yo'nalishi 2-bosqich talabasi
Marjonayoldashova786@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15179845>

Annotatsiya: Mazkur maqolada qobiliyatlarni o'rganish metodlari tahlil qilinadi. Qobiliyatlarni o'rganish jarayoni odamning ma'lum bir sohadagi muvaffaqiyatga erishishida asosiy rol o'ynaydi. Ushbu maqolada, inson qobiliyatlarini rivojlantirishda foydalaniladigan metodlar, ular orasidagi farqlar va har bir metodning samaradorligi keltirilgan. Xususan, eksperimental, kuzatish, trening va psixologik yondashuvlar kabi turli metodlarning o'rni va ahamiyati muhokama qilinadi. Bundan tashqari, metodlarning amaliyotdagi qo'llanilishiga oid misollar va ilmiy tadqiqotlarning natijalari keltiriladi, shuningdek, har bir metodning o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklari o'rganiladi. Maqola qobiliyatlarni o'rganish jarayonida samarali yondashuvlar tanlashda yordam berishi mumkin bo'lgan bilimlarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: Qobiliyatlarni o'rganish metodlari, qobiliyat, metodlar, rivojlanish, eksperimental metod, kuzatish, trening, psixologik yondashuv, samaradorlik, ilmiy tadqiqotlar, amaliyot, afzalliklar, kamchiliklar.

Abstract: This article analyzes the methods of studying abilities. The process of learning abilities plays a key role in a person's success in a particular field. This article presents the methods used in the development of human abilities, the differences between them, and the effectiveness of each method. In particular, the role and importance of various methods, such as experimental, observational, training, and psychological approaches, are discussed. In addition, examples of the application of methods in practice and the results of scientific research are given, and the specific advantages and disadvantages of each method are studied. The article provides knowledge that can help in choosing effective approaches in the process of learning abilities.

Keywords: Methods of studying abilities, ability, methods, development, experimental method, observation, training, psychological approach, effectiveness, scientific research, practice, advantages, disadvantages.

Аннотация: В данной статье анализируются методы обучения способностям. Процесс обучения навыкам играет ключевую роль в успехе человека в определенной области. В данной статье представлены методы, используемые при развитии способностей человека, различия между ними и эффективность каждого метода. В частности, обсуждаются роль и значение различных методов, таких как экспериментальный, наблюдательный, обучающий и психологический подходы. Кроме того, приведены примеры практического применения методов и результаты научных исследований, а также изучены конкретные преимущества и недостатки каждого метода. В статье приводятся знания, которые могут помочь выбрать эффективные подходы в процессе обучения навыкам.

Ключевые слова: Способность, методы обучения, способности, методы, развитие, экспериментальный метод, наблюдение, обучение, психологический подход, эффективность, научные исследования, практика, преимущества, недостатки.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z nutqlarida, bir necha bor, yoshlarning qobiliyatlari va ularga yaratilgan imkoniyatlar haqida to'xtalgan. Ularning imkoniyatlarini kengaytirish, ularni rivojlantirish, va o'z yurtimizda yuksak ilm-fan, texnologiya va san'atlarga qobiliyatli mutaxassislarni tarbiyalashni muhim ahamiyatga ega deb hisoblaydi. Mirziyoyev yoshlar o'rtasida ilm-fan, san'at va sport kabi sohalarda yuqori natijalarga erishish uchun zarur sharoitlar yaratishni ta'kidlaydi. U yoshlarni, ayniqsa, innovatsion fikrlash, yangilik yaratish va jahon miqyosida raqobatbardosh bo'lishga undaydi. Shuningdek, uning so'zlariga ko'ra, har bir yoshga o'z qobiliyatlarini amalga oshirish uchun teng imkoniyatlar yaratish zarur. Prezident yoshlarni jahon miqyosida tanilgan mutaxassislar, rahbarlar va ilm-fan yutug'iga ega shaxslar bo'lishga chaqiradi. U har bir yoshning qobiliyatini o'z vaqtida aniqlash, rivojlantirish va ularga o'z orzularini amalga oshirish imkoniyatlarini taqdim etish zarurligini ta'kidlagan.

Shavkat Mirziyoyevning fikriga ko'ra, "Har bir yoshning o'ziga xos qobiliyati bor, va bizning vazifamiz bu qobiliyatni rivojlantirish uchun barcha sharoitlarni yaratishdir".

Qobiliyat – insonning individual salohiyati, imkoniyatlari. Qobiliyat bilimdan keskin farqlanadi, bilim mutolaa natijasi hisoblanadi. Qobiliyat shaxsning psixologik va fiziologik tuzilishining xususiyati sanaladi. Qobiliyat ko'nikma malakadan farq qiladi. Aksariyat ilmiy manbalarda mohirlik bilan qobiliyat aynanlashtiriladi.

Qobiliyat inson tomonidan ko'nikma va malakalarning egallanishi jarayonida takomillashib boradi. Har qanday qobiliyat turi shaxsga tegishli murakkab psixologik tushunchadan tashkil topgan bo'lib, u faoliyatning talablariga mutanosib xususiyatlar tizimini o'z ichiga oladi. Shuning uchun qobiliyat deganda birorta xususiyatning o'zini emas, balki shaxs faoliyatining talablariga javob bera oladigan va shu faoliyatda yuqori ko'rsatkichlarga erishishni ta'minlashga imkoniyat beradigan xususiyatlar sintezini tushunmoq lozim. Barcha qobiliyat uchun tayanch xususiyat — kuzatuvchanlikda, ya'ni insonni fahmlash, ob'yektdan u yoki bu alomatlarini ko'ra bilish, ajrata olish ko'nikmasidir.

Qobiliyatning yetakchi xususiyatlaridan biri — narsa va hodisalar mohiyatini ijodiy tasavvur qilishdir. U shaxsning shakllanishi va rivojlanishi natijasi bo'lishi bilan birga, tabiiy manbaga ham ega. Bu tabiiy manba ko'pincha zehn tushunchasi bilan yuritiladi. Zehn muayyan bir faoliyatga yoki ko'pgina narsalarga nisbatan ortiqcha qiziquvchanlikda, moyillikda, intilishda namoyon bo'ladi. Zehn nishonalari deganda qobiliyat ichki imkoniyatlarining tabiiy asosini tushunish lozim. U ishtiyoq, moyillik, mehnatsevarlik, ishchanlik, talabchanlik kabilarning mahsulidir.

Odam egallaydigan faoliyat uning xususiyatlariga yuksak talablar qo'yadi. Bu talablarni qandaydir bitta sifat taraqqiyotining juda yuksak darajasida bo'lsa ham qondira olmaydi. Qobiliyatlar murakkab tuzilishga ega bo'lgan psixik sifatlar yig'indisidan iboratdir. Qobiliyatlar tarkibi aniq faoliyat talabi bilan belgilanadi va har turdagi faoliyatlar uchun turlicha bo'ladi. Masalan, matematik qobiliyat, adabiy qobiliyat, pedagogik, musiqaviy, ixtirochilik va shifokorlik qobiliyatlari tuzilishi maxsus tarkibga ega. Aniq qobiliyatlar

tarkibini tashkil qiluvchi shaxsning xislatlari orasida ayrimlari yetakchi o'rinni egallasa, ayrimlari yordamchilik rolini egallaydi. Masalan, pedagogik qobiliyatlar tarkibida yetakchi sifat pedagogik takt, kuzatuvchanlik, bolalarni sevish, ularga nisbatan yuksak talabchanlik, bilimlarni berishga ehtiyoj, yordamchi tarzda tashkilotchilik qobiliyati hisoblanadi. Har turli qobiliyatlarda bir emas, balki bir necha turdagi faoliyat turlari talablariga javob beradigan birmuncha umumiy sifatlarni ajratishimiz mumkin, bundan tashqari, mazkur faoliyatni bir muncha torroq doirasi uchun javob beruvchi maxsus sifatlarni ajratishimiz mumkin. Bu narsa ularda har tomonlama qobiliyatlar borligi, har turli kasblar, mashg'ulotlarning keng sohalariga doir umumiy qobiliyatlar borligi haqida gapirish imkonini beradi. Bu ikkinchi signallar tizimi haqidagi ta'limot bilan bog'liqdir.

Qobiliyatlarni o'rganish metodikasi — bu o'quvchilarning yoki shaxsning qobiliyatlarini rivojlantirish va o'rganish jarayonini samarali tashkil etish usullarini o'rganadigan fan yoki uslubiyatdir. Har bir insonda tabiiy qobiliyatlar mavjud bo'lib, bu qobiliyatlarni rivojlantirish orqali ma'lum bir sohada yuksak natijalarga erishish mumkin. Shuning uchun, qobiliyatlarni o'rganish metodikasining o'rni juda muhimdir.

Qobiliyatlarni o'rganishning psixologik asoslari - qobiliyatlarni o'rganish psixologik jihatdan chuqur tahlil qilinishi lozim. Har bir shaxsda qobiliyatlarning rivojlanishi individual psixologik jarayonlarga, motivatsiyaga va didaktik uslublarga bog'liq. Insonning qobiliyatlarini rivojlantirish uchun uning ichki motivatsiyasi va tashqi muhitning ham roli katta. O'rganish jarayonida quyidagi psixologik omillarni hisobga olish zarur:

Ijtimoiy omillar - Qobiliyatlarning rivojlanishi ko'pincha jamiyat, oilaviy muhit va guruh ta'sirida amalga oshadi.

Emotsional holat: O'rganish jarayonida ijobiy emotsional holat va stressdan holi bo'lish qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi.

Qobiliyatlarni o'rganish metodikasining asosiy usullari - qobiliyatlarni o'rganish metodikasi bir necha usullardan tashkil topgan bo'lib, ular har xil qobiliyatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan. Quyidagi usullar keng tarqalgan. Tez-tez takrorlash - Har bir qobiliyatni o'rganishda uning takrorlanishi muhim. Takrorlash orqali bilimlar mustahkamlanadi va ma'lum bir faoliyatni bajarish ko'nikmalari shakllanadi. Nazariy va amaliy mashg'ulotlar - qobiliyatlarni rivojlantirishda nazariy bilimlar bilan birga amaliy mashg'ulotlar ham o'tkazilishi zarur. Amaliy mashg'ulotlar orqali o'quvchilar o'z bilimlarini real hayotga tatbiq etadilar. Tajriba o'rganish - tajriba almashish va boshqa insonlarning tajribalaridan foydalangan holda o'rganish jarayoni osonlashadi. Metodik ko'rsatmalar - o'quvchilarga o'rganishning samarali usullari va harakatlarini ko'rsatib berish, ular bilan maslahatlashish qobiliyatlarni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega.

XULOSA

Xulosa qilib, shuni ta'kidlash mumkin: qobiliyatlarni rivojlantirish jarayoni individuallikka asoslangan va bir nechta metodlarni o'z ichiga oladi. Har bir insonning o'rganish usuli va qobiliyatlari turlicha bo'lib, shu sababli, samarali o'rganish uchun turli metodlar va usullarni qo'llash zarur.

O'rganish jarayonida ko'p qirrali yondashuv muhim, ya'ni nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy tajribani ham inobatga olish kerak. Vizual, eshitish, interaktiv va amaliy metodlar birgalikda qo'llanilishi o'quvchilarning qobiliyatlarini to'liq rivojlantirishga yordam beradi.

Shuningdek, o'quvchilarning o'ziga xos ehtiyojlari va o'rganish uslublarini hisobga olish, metodlarni moslashtirishda muvaffaqiyatni ta'minlaydi.

Shunday qilib, qobiliyatlarni o'rganish metodlari o'zaro uyg'unlikda ishlagan holda o'quvchilarga nafaqat bilim, balki har tomonlama rivojlanish imkoniyatini yaratadi. O'qituvchi va o'quvchi o'rtasida samimiy va samarali aloqalar o'rnatish, metodlarni to'g'ri tanlash va ularni amaliyotda qo'llash muhim omillardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. E.G'oziyev, " Umumiy psixologiya" (2002)
2. Yuldasheva Mohinur Yangiboy qizi (2023)
3. Z.Nishanova, D.Qarshieva, N.Atabaeva, Z.Qurbonova, " Psixodiagnostika eksperimental psixologiya" (2015)
4. Sharipova, N. (2023). PHONETICS: UNLOCKING THE SOUNDS OF LANGUAGE. В ZDIT (Т. 2, Выпуск 27, сс. 22–24). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10321056>
5. Sharipova Nodira Shavkat Qizi, . (2024). TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS USING CLIL METHOD IN CLASS. International Journal of Pedagogics, 4(06), 161–164. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume04Issue06-29> .
6. Abdurasulov, J. (2024). PEDAGOGICAL PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF MILITARY PATRIOTIC EDUCATION IN GENERAL SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS. В INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY (Т. 4, Выпуск 7, сс. 38–40). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12721051>
7. Abdurasulov J. (2024). HARBIY PEDAGOGIKANING BOSHQA FANLAR BILAN ALOQASI. Молодые ученые, 2(6), 48–52. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/yo/article/view/28164>
8. Jo'rayev , S. , & Abdurasulov, J. (2024). SUBJECT, TASKS AND CONTENT OF STUDYING THE BASICS OF MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION. Академические исследования в современной науке, 3(7), 149–153.извлечено.
9. Абдурасулов, Ж. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЙ В УСВОЕНИИ УРОКОВ ИСТОРИИ.
10. Abduqodirova, D., & Abdurasulov, J. (2025). YOSHLARDA HARBIY-VATANPARVARLIK TUYG'USINI TAKOMILLASHTIRISHNING PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(1), 50– 53. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/42882_13.
11. Жўраев , Ш. , & Абдурасулов , Ж. (2024). ҲАРБИЙ ЖАМОАДАГИ ИЖТИМОЙ ФИКР. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(2), 97–103. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yoiti/article/view/28151>.
12. Abdurasulov , J. (2022). HARBIY KOMPETENSIYA KURSANTNING KASBIY MAHORATINI 54 SHAKLLANTIRISHNING KALITI SIFATIDA. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 2(11), 231–234. извлечено от https://inacademy.uz/index.php/ejsspc/article/view/5326_17.
13. Abdurasulov , J. (2022). CHAQIRUVGA QADAR BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK FANI O'QITUVCHISIGA QO'YILADIGAN TALABLAR. Евразийский журнал академических

- исследований, 2(11), 983–988. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/ejar/article/view/5305>.
14. Абдурасулов, Ж. (2024). ҚАРБИЙ ЖАМОАНИНГ ПСИХОЛОГИК АСПЕКТЛАРИ. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 2(2), 59–65
15. Abdurasulov J., & Pardabayeva, M. (2024). MUSOBAQADAN OLDIN SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 4(6 Part 2), 73–76. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/ejsspc/article/view/34717>
16. Abduqodirova Dilobarbonu Erkinjon Qizi TALABALARDA PSIXOLOGIK STRESSNI YENGISH // YOPA. 2025. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talabalarda-psixologik-stressni-yengish> (дата обращения: 02.04.2025).
17. Usarboyeva D. The importance of innovative educational methods in organizing the educational process //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 184-187.
18. Usarboyeva, D. (2024). Talabalarning akademik mobilligini shakllantirish mexanizmlari. Таълим тизимида ижтимоийгуманитар фанлар, 1(1), 74-77. 31.
19. Абдусаматова, Ш. С. (2024). Роль психологии в формировании толерантности у студентов. IMRAS, 7(7), 39-43.
20. Abdusamatova, S. S. (2024). Tolerantlikning shaxsiy omillari. Inter education & global study, (5 (1)), 487-489.
21. Abdusamatova, S. S., & Sultonqulova, G. F. (2023). Ehtiyojlar va faoliyatning o'zaro bog'liqligi. Евразийский журнал академических исследований, 3(3 Part 3), 65-69.
22. Abdusamatova, S. (2023). Description of modern concepts of emotional intelligence. Science and innovation, 2(B11), 524-529.
23. Abdusamatova, S. (2023). Mechanism of innovation in the field of lifelong education. Science and innovation, 2(B1), 341-344.
24. Abdusamatova, S. (2023). Some aspects of self-development and self-knowledge, and effective assessment methods. Science and innovation, 2(B5), 420-423.
25. Meylieva, M. S. (2024). Talabalarga individual ta'lim yondashuvlari asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish. Pedagog, 7(2), 381-384.
26. Meyliyeva, M. S. (2024). Specific aspects of the formation of student professional motivation through an individual approach. International education and innovative sciences, 1(9), 347-357.
27. K.O. Arzibayev, V.Sh.Rahimov Effects On Performance By Electronic Training Equipment For Young Karatists. «Psychologi and education» Journal (2021) 58(2): 11488-11490 ISSN: 00333077
28. K.O. Arzibayev, V.Sh.Rahimov Influence of Basketball on the Mental and Physical Development of the Personality. «International Journal of Future of Generation Communication and Networking » Vol. 14. No. 1. (2021). pp. : 768-772 ISSN: 2233-7857 IJFGCN
29. Arzibaev, K. O., & Rafiqov, A. U. (2021). THE ROLE OF MATHEMATICS IN SPORTS. In АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (pp. 5-8).

30. Arzibaev, K. O., & Tanikulova, Z. R. (2021). MECHANISMS FOR IMPROVING THE LEGAL KNOWLEDGE OF ATHLETES. In АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (pp. 117-119).
31. Arzibaev, K. O., & Elmurodova, M. U. (2021). DEVELOPMENT IN SPORTS USING UNIQUE TECHNIQUES. In АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (pp. 3-5).
32. ARZIBAYEV, Q. (2024). O 'SMIR SPORTCHILARDA MAQSADGA ERISHISH MOTIVATSIYASI TADQIQI. News of the NUUz, 1(1.9), 54-57.
33. Арзибаев, К. О. (2015). РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ЕДИНОБОРСТВЕ. Наука и мир, (3-3), 103-105.
34. Арзибаев, К. О., & Аралов, С. А. (2016). КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ. Наука и мир, 3(1), 53-54.
35. Арзибаев, К. О., & Акбарова, Д. Р. (2016). Проблема здорового образа жизни в исследованиях. Наука и мир, (3-3), 77-78.
36. Арзибаев, К. О. (2013). МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. SCIENCE AND WORLD, 93.
37. Арзибаев, К., & Бердалиева, Ю. (2013). ВЛИЯНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА МОТИВАЦИЮ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ. SCIENCE AND WORLD, 14.
38. Arzibayev, Q. (2023). THE PROBLEM OF MOTIVATION OF SPORT ACTIVITY IN THE ANALYSIS. European journal of education and applied psychology, (2), 82-89.
39. Arzibayev, Q. (2023). THE APPEARANCE OF MOTIVES FOR SPORTS ACTIVITY IN ANALYSIS. Modern Science and Research, 2(10), 694-704.
40. Arzibayev, K. O., & Aralov, S. A. (2016). Physical culture and social importance of sport in educating the young by the principles National Concept. In Scientific achievements of the third millennium (pp. 23-24).
41. Arzibayev, Q. (2023). O 'smir sportchilarda sport bilan shug 'ullanish motivlarini o 'rganish. Sport ilm-fanining dolzarb muammolari, 1(3), 18-25.